

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 4, SPL Issue 1, January 2024

E-ISSN: 2583-0880

Divya Desangal in Azhwars Pasurangal

Dr. S. Ananthi, Assistant Professor of Tamil, Nirmala College for Women, Coimbatore, Tamilnadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2004-8488>

DOI: 10.5281/zenodo.10586012

Abstract

In this article, the Vaishnava religion and the life of azhwars are recorded. There are twelve Alvars and they have sung four thousand divine Prabandhams. This article gives a clear idea about the hymns that induce the spiritual spirit. This research is also a study based on the original lines taken from the select songs and does a conducive study to know the Divyadesams portrayed in the spiritual hymns sung by the Alvars. The 108 Divyadeshas are indicated with ample citations. Through this study, it is known that the Alvars have recorded in their sacred scriptures about the Vaishnava holy temples like Thiruvarangam, Thirukkaramanur, Thirukovilur, Thiruvanvandur, Paramapadham, Tiruperai, Tiruparakadal, Thiruvananthapuram, Thirukkozhiyur and Thiruvaikundam.

Keywords: Azhwar, Pasurangal, Divyasesam.

References

- [1] Arumuga Navalar. *Sudaamani Nikandu*. Mullai Station, 9, Bharti Nagar, First Street, T. Nagar, Chennai - 600 017, First Edition: 2016.
- [2] Shanmugapillai, M., Sundaramoorthi, E. (Eds.) *Divakaram First Volume*, Director, Publication Department, Chennai University, 600005. First Edition, 1990.
- [3] Bingala Munivar. *Bingala Nikandu*. Madras Ribbon Achiendra Road, 87, Tambuchetty Road, Chennai. 1917.
- [4] S. Krishnamacharyar. *Naalaayira Divya Prapandham*. Sri Vaishnava Sampradhaaya Pusthagasalai, Thiruvallikeni, 19, Thennandai Madaveedhi, Chennai.
- [5] S. Balasubramaniam. *Thirupavai Vilakkam*, Paari Nilaiyam, 184, Prakasam Road, Chennai, 600 108.

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License.

ஆழ்வார்கள் பாசுரங்களில் திவ்யதேசங்கள்

முனைவர் ச. ஆனந்தி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, நிர்மலாமகளிர்கல்லூரி,

கோயம்புத்தூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2004-8488>

DOI: 10.5281/zenodo.10586012

ஆய்வுச்சுருக்கம்

‘ஆழ்வார்கள் பாசுரங்களில் திவ்யதேசங்கள்’ என்னும் இவ்வாய்வில் சமயம் குறித்தும் வைணவசமயம் குறித்தும், ஆழ்வார்கள் குறித்த செய்திகளும் பதிவு செய்யப்படுகின்றன. பன்னிரு ஆழ்வார்கள் பற்றியும் நாலாயிர திவ்யபிரபந்தம் குறித்தும் தெளிவுபடுத்தப் படுகின்றன. 108 திவ்யதேசங்கள் பற்றியும் சுட்டிக்காட்டப் படுகின்றன. திருவரங்கம், திருக்கரம்பனூர், திருக்கோவிலூர், திருவண்வண்டூர், பரமபதம், திருப்பேரை, திருப்பாற்கடல், திருவனந்தபுரம், திருக்கோழியூர், திருவைகுண்டம் ஆகிய வைணவத் தலங்கள் குறித்து ஆழ்வார்கள் தங்களது பாசுரங்களில் பதிவு செய்திருப்பது குறித்து இவ்வாய்வின் வழி அறியப்படுகின்றன.

கலைச்சொற்கள்: ஆழ்வார்கள், பாசுரங்கள், திவ்யதேசங்கள்.

முன்னுரை

திவ்ய தேசங்கள் என்பது 108 வைணவத் திருத்தலங்களைக் குறிக்கும். பன்னிரு ஆழ்வார்கள் பாடிய நாலாயிரத்திவ்ய பிரபந்தத்தில் இடம்பெற்ற சிறப்புமிக்க வைணவத் திருத்தலங்கள் திவ்ய தேசம் எனவும், திவ்ய தேசங்களைப் பற்றிய பாடல்கள் மங்களாசாசனம் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. ஆழ்வார்களால் மங்களாசாசனம் பெற்ற திருத்தலங்கள் 108ஆகும். அவையே 108திவ்ய தேசங்கள் எனப்படுகின்றன. இவற்றில் 105 தலங்கள் இந்தியாவிலும், ஒன்று நேபாளிலும் உள்ளன. இவற்றைத் தவிர மற்ற 2 தலங்கள் வானூலகிலும் உள்ளன. 108தலங்களுக்கும் தம் வாழ்நாளில் சென்று அத்தலத்திற்குரிய பாடல்களைப் பாடுதல் ஒரு வைணவ சமய வழிபாடாக உள்ளது என்பது அறியப்படுகிறது.

பன்னிரு ஆழ்வார்களில் பதினோரு ஆழ்வார்கள் எந்தெந்த கோவில் இறைவனை எல்லாம் பாடி இருக்கிறார்களோ அந்தந்த கோவில்கள் திவ்யதேசங்கள் எனப்படுகின்றன. ஆழ்வார்கள்தங்கள் பாசுரங்களில் பதிவு செய்திருக்கும் திவ்யதேசங்களுள் திருவரங்கம், திருக்கரம்பனூர், திருக்கோவிலூர், திருவண்வண்டூர், பரமபதம், திருப்பேரை, திருப்பாற்கடல், திருவனந்தபுரம், திருக்கோழியூர், திருவைகுண்டம் ஆகிய வைணவத் தலங்கள் குறித்து மட்டும்

ஆழ்ந்து ஆய்வதே 'ஆழ்வார்கள் பாசுரங்களில் திவ்யதேசங்கள்' என்னும் இவ்வாய்வின் நோக்கமாகும்.

சமயம் - ஓர் அறிமுகம்

சமயம் அல்லது மதம் என்பது கடவுள் நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலான கோட்பாட்டு அமைப்புகளில் ஒன்றாகும். இந்து சமயத்தில் ஆறு உட்பிரிவுகளாகாணப்படுகின்றன. இந்து மதத்தை மக்கள் வழிபடும் கடவுளின் அடிப்படையில் ஆறு பிரிவுகளாகப் பிரித்துள்ளனர். சிவபெருமானை கடவுளாக வழிபடுபவர்கள் 'சைவம்' சமயத்தைச் சார்ந்தவர்களாகவும், திருமாலை முழுமுதல் கடவுளாக வழிபடுபவர்கள் 'வைணவர்கள்' என்றும், முருகக் கடவுளை வழிபடுபவர்கள் 'கௌமாரம்' சமயத்தைச் சார்ந்தவர்கள் என்றும், விநாயகரை வழிபடுபவர்கள் 'காணபத்தியம்' சமயத்தைச் சார்ந்தவர்கள் என்றும், சூரியனைக் கடவுளாக வழிபடுபவர்கள் 'சௌரம்' சமயத்தைச் சார்ந்தவர்கள் என்றும், சக்தியை வழிபடுபவர்கள் 'சாக்தம்' சமயத்தைச் சார்ந்தவர்கள் என்றும் குறிப்பிடுகின்றனர்.

வைணவ சமயம்

'வைணவ சமயம்' அல்லது 'மாலியம்' விஷ்ணுவை முழுமுதற் கடவுளாக வழிபடும் சமயம். வைணவம் என்றும் வைஷ்ணவம் என்றும் அழைக்கப்படும் இச்சமயம் இந்து சமயத்தின் ஆறு உட்பிரிவுகளுள் ஒன்றாகும். உலகில் தீமைகள் ஓங்கும் போது காக்கும் கடவுளான விஷ்ணு, மனித வடிவில் அவதாரம் எடுத்து அவற்றை அழித்து நல்லவரைக் காப்பார் என்பது வைணவர் நம்பிக்கை. வைணவக் கடவுளான விஷ்ணு எண்ணற்ற அவதாரங்கள் எடுத்துள்ளதாகவும் நம்புகிறார்கள். திருமாலின் எண்ணற்ற அவதாரங்களில் குறிப்பிடத்தக்கவையான மச்சம், கூர்மம், வராகம், நரசிம்மம், வாமனன், பரசுராமன், இராமன், பலராமன், கிருஷ்ணன், கல்கி என்ற பத்து அவதாரங்கள் தசாவதாரங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

ஆழ்வார்கள்

வைணவ சமயத்தின் முதன்மைத் தெய்வமாகிய திருமாலைப் போற்றித் தமிழ்ச் செய்யுட்களால் பாடியவர்கள் ஆழ்வார்கள் ஆவர். தமிழ் மொழியில் வைணவ இலக்கியங்களை வளர்த்தவர்கள் பன்னிரண்டு பேர் ஆவர். அவர்களுள், இறைவனை இறைவனாகக் காணாது, இறைவனோடு உறவுமுறையில் வாழ்ந்ததால் ஆண்டாளையும், இறைவனைப் பாடாது ஆசானைப் பாடினார் என்பதால் மதுரகவியாழ்வாரையும் வேறு வரிசையில் தொகுத்து, ஆழ்வார்கள் 10 பேர் மட்டுமே எனக் காட்டுவாரும் உண்டு. மரபுப்படி இறைவனின் குணங்களில் ஆழ்ந்து ஈடுபடுபவர்களை ஆழ்வார்கள் என்று சொற்பொருள் கூறுவர். ஆயினும் இந்தச் சொல் ஆள்வார் என்றும் வழங்கினதாகவும் பிறகு ஆழ்வார் என்று ஆனதாகவும் எஸ். பழனியப்பன் அவர்கள் இந்தியவியல் மற்றும் மொழியியல் ஆய்வாளர் பதிப்பித்துள்ளார்.

பன்னிரு ஆழ்வார்கள்

1. பொய்கையாழ்வார்
2. பூதத்தாழ்வார்
3. பேயாழ்வார்
4. திருமழிசையாழ்வார்
5. நம்மாழ்வார்
6. மதுரகவி ஆழ்வார்
7. குலசேகர ஆழ்வார்
8. பெரியாழ்வார்
9. ஆண்டாள்
10. தொண்டரடிப்பொடியாழ்வார்
11. திருப்பாணாழ்வார்
12. திருமங்கையாழ்வார்

ஆழ்வார்கள்பாசுரங்கள் - நாலாயிரதிவ்யபிரபந்தம்

கி.பி. 5 -ஆம் நூற்றாண்டில் ஆழ்வார்கள் பாடிய 4000 பாடல்களையும் பாசுரங்களாக 10 - ஆம் நூற்றாண்டில் நாதமுனி என்பவர் திவ்விய பிரபந்தம் அல்லது அருளிச்செயல் என்னும் பெயரில் நூலாகத் தொகுத்தார். பன்னிரு ஆழ்வார்களின் நூல்களே வைணவப் பக்தி இலக்கியங்களாகும். நாலாயிர திவ்விய பிரபந்தம் பெருமானைக் குறித்துப் பாடப்பட்ட தமிழ் பக்தி பாடல் தொகுப்பாகும். இஃது இந்து மதத்தில் வைணவ சமயத்தின் ஓர் ஆதாரமாக, தமிழ்மறையாக கொண்டாடப்படுகிறது. வைணவ சமயத்தில் ஆழ்வார்கள் பன்னிருவரால் இயற்றப்பட்ட இந்தப்பாடல்களை, 10-ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த நாதமுனிகள் என்பார் ஆழ்வார்கள் அருளிச் செயல்கள் எனத் தொகுத்தார். பின்னர் வந்த மணவாளமாமுனிகள், நாதமுனிகள் தொகுத்த ஆழ்வார்களின் பிரபந்தத்தோடு, திருவரங்கத்தமுதனார் செய்த இராமானுச நூற்றந்தாதியும் சேர்த்து நாலாயிர திவ்வியப் பிரபந்தம் என அழைக்கும்படி அருளினார் என்பதை அறியமுடிகிறது.

‘திவ்ய’ எனும் சொல் ‘மேலான’ என்றும் ‘பிரபந்தம்’ எனும் சொல் பலவகை பாடல் தொகுப்பினையும் குறிக்கும். இந்த நூல் - ஆன்ற தமிழ் மறை, ஐந்தாவது வேதம், திராவிட வேதம், திராவிட பிரபந்தம் என்றெல்லாம் வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ் பேசும் வைணவர்கள் மட்டுமல்லாது தெலுங்கு, கன்னடம் பேசும் வைணவர்களாலும் இன்றும் தினமும் படிக்கப்பட்டு வருகிறது என்பது இதன் சிறப்பு. இது, முதலாயிரம்: 947 பாடல்கள், பெரிய திருமொழி: 1134 பாடல்கள், திருவாய்மொழி: 1102 பாடல்கள், இயற்பா: 817 பாடல்கள் என நான்கு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அறியப்படுகிறது.

108 திவ்யதேசங்கள்

திவ்ய தேசங்கள் அக்காலத்தில் இருந்த அரசுகளின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன.

1. சோழநாட்டு திருப்பதிகள் - 40
2. நடுநாட்டு திருப்பதிகள் -2
3. தொண்டை நாட்டு திருப்பதிகள் -22
4. வடநாட்டு திருப்பதிகள் -11
5. மலைநாட்டுத் திருப்பதிகள் - 13
6. பாண்டிய நாட்டுத் திருப்பதிகள் - 18
7. நில உலகில் காணமுடியாத திருப்பதிகள் - 2

108 வைணவத் திருத்தலங்கள்

108 வைணவத் திருத்தலங்களில் 84 திருத்தலங்கள் தமிழ்நாட்டிலும், 11 திருத்தலங்கள் கேரளாவிலும், 2 திருத்தலங்கள் ஆந்திராவிலும், 4 திருத்தலங்கள் உத்தரப் பிரதேசத்திலும், 3 திருத்தலங்கள் உத்தராகண்டத்திலும், 1 திருத்தலம் குஜராத்திலும், 1 திருத்தலம் நேபாளத்திலும், 2 திருத்தலங்கள் வானுலகத்திலும் அமையப் பெற்றுள்ளன என்பது சான்றுகள் வாயிலாக அறியப்படுகிறது.

திருவரங்கம்

திருவரங்கம் அரங்கநாத சுவாமி கோயில் 108வைணவத் திருத்தலங்களுள் முதல் திருத்தலம். சோழ நாட்டு திருப்பதிகளில் முதன்மை தலமாகவும், திருவரங்கம் பூலோக வைகுண்டம் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. திருவரங்கம்குறித்து,

கருவுடைமேகங்கள்கண்டால் உன்னைக்கண்டாலொக்கும் கண்கள்

உருவுடையாய்! உலகேழும்உண்டாகவந்துபிறந்தாய்!

திருவுடையாள்மணவாளா! திருவரங்கத்தேகிடந்தாய்!

மருவிமணம்கழ்கின்ற மல்லிகைப்பூச்சூட்டவாராய் (பெரியாழ்வார் திருமொழி

இரண்டாம்பத்து)

என்று பெரியாழ்வார் திருமொழியில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. நீர் கொண்டெழுந்த காளமேகம் போன்ற வடியையுடையவனே! உலகங்களுக்கு ஸத்தையுண்டாகும் படி இந்நிலத்தில் வந்து பிறந்தவனே! திருவாகிய ஸ்ரீமஹாலக்ஷ்மிக்கும் திருவாயிருப்பவனே! இந்த மல்லிகைப்பூவின் பரிமளம் குன்றுவதற்கு முன்னே இதைச் சூடவா என்பதாம் 'ஓக்கும்' என்பதை முற்றாகக் கொண்டு கருவுடை மேகங்களைக் கண்டால் உன்னைக் காண்பதை ஒத்திருக்கும். கண்கள் உருவுடையதாய் - கண்ணழகையுமுடையவனே! என்றும் உரைக்கலாம்என்பதுபாடலின்பொருளாகும். நாச்சியார்திருமொழியில்,

கைப்பொருள்கள்முன்னமே கைக்கொண்டார் காவிரிநீர்
செய்ப்புரளவோடும் திருவரங்கச்செல்வனார்
எப்பொருட்கும்நின்று ஆர்க்குமெய்தாது நான்மறையின்
சொற்பொருளாய்நின்றார் என்மெய்ப்பொருளும்கொண்டாரே (நாச்சியார்திருமொழி:
பாடல்: 109)

என்று ஆண்டாள் குறிப்பிடுகிறார். தலைவி மாயவன் செய்கைக்கு மனம்பொறாது தாய்மார்
முதலியோரை நோக்கி வருந்தி கூறுதல் பகுதியில் இப்பாடல் இடம்பெற்றுள்ளது.

திருவரங்கப்பெருநகருள்தெண்ணீர்ப்பொன்னி
திரைக்கையாலடிவருட்பள்ளிகொள்ளும்
கருமணியைக்கோமளத்தைக்கண்டுகொண்டுஎன்
கண்ணிணைகளென்றுகொலோகளிக்கும்நாளே? (பெருமாள்திருமொழி:
முதல்திருமொழி)

என்று பெருமாள் திருமொழியில் குலசேகர ஆழ்வார் திருவரங்கம் பற்றி குறிப்பிடுகிறார்.
அரங்கனது சேவையை நாடும் பொழுது இப்பாடல் பாடப்படுவதாக அறியப்படுகிறது.

பச்சைமாமலைபோல்மேனி பவளவாய்கமலச்செங்கண்
அச்சுதா! அமரரேறே! ஆயர்தம்கொழுந்தே! என்னும்
இச்சுவைதவிரயான்போய் இந்திரலோகமாளும்
அச்சுவைபெறினும்வேண்டேன் அரங்கமாநகருளானே! (திருமாலை: 2)

என்று தொண்டரடிப் பொடியாழ்வார் குறிப்பிடுகிறார். பச்சை மலை போன்ற உடலை
உடையவனும், பவளம் போன்ற இதழ்கள் உடையவனும், தாமரை போன்ற கண்களை
உடையவனும், அடியார்களை ஒருபோதும் கைவிடாதவனும், தேவர்களின் தலைவனும்,
ஆயர்களின் குலக் கொழுந்தானவனும் ஆகிய அரங்கனாதனின் புகழைப் பாடுவதே
தொண்டரடிப் பொடியாழ்வார்க்குச் சுவையானது என்பதும் ஆகவே இவர்க்கு வைகுந்தம்
போகும் ஆசை இல்லை என்று கூறுவதாக இருப்பதும் பாடலின் பொருளாகும்.

ஆலமாமரத்தினிலைமேல் ஒருபாலகனாய்
ஞாலமேழுமுண்டான் அரங்கத்தரவினணையான்
கோலமாமணியாரமும் முத்துத்தாமமும் முடிவில்லதோரெழில்
நீலமேனி ஐயோ! நிறைகொண்டதென்நெஞ்சினையே (அமலனாதி பிரான்: 9)

மேற்கண்ட பாடல் திருப்பாணாழ்வாரால் இயற்றப்பட்ட அமலனாதி பிரானில்
இடம்பெற்றுள்ளது. உலகெல்லாம் உண்டு பெரியதான ஆல மரத்தின் சிறிய இலையில் ஒரு
சிறு குழந்தையாய் சயனித்து இருந்தவனும், திருவரங்கத்தில் திருவனந்தாழ்வான் என்கிற
இனிய படுக்கையில் சயனித்து இருப்பவனுமான பெரிய பெருமானின் அழகிய, உயர்ந்ததான

ரத்னங்களால் செய்யப்பட்ட ஹாரமும் முத்து மாலை போன்ற பல ஆபரணங்களும் அணியப்பட்டதும், எல்லை இல்லாத ஒப்பற்ற அழகையுடையதுமான கறுத்த திருமேனியானது என்னுடைய நெஞ்சின் அடக்கத்தைக் கவர்ந்தது. ஐயோ! இதற்கு நான் என் செய்வேன் என்று திருப்பாணாழ்வார்கூறுவதுபுலப்படுகிறது.

ஒன்றும்மறந்தறியேன் ஒதநீர்வண்ணனைநான்

இன்றுமறப்பனோ? ஏழைகாள்! - அன்று

கருவரங்கத்துட்கிடந்து கைதொழுதேன்கண்டேன்

திருவரங்கமேயான்திசை (முதல்திருவந்தாதி: 6)

மேற்கண்ட பாடல் பொய்கையாழ்வாரால் இயற்றப்பட்ட முதல் திருவந்தாதியில் இடம்பெற்றுள்ளது.

திருக்கரம்பனூர் - உத்தமர்கோயில்

உத்தமர் கோயில் 108 வைணவத் திருத்தலங்களுள் மும்மூர்த்திகளும் குடி கொண்ட தலமாகும். இது சோழ நாட்டு மூன்றாவது திருத்தலம். இத்தலம் குறித்து,

பேராணைக் குறுங்குடியெம்பெருமானை திருதண்கா

லாரானைக் கரம்பனூருத்தமனை முத்திலங்கு

காரார்த்தின்கடலேழும் மலையேழிவ்வுலகேழுண்டும்

ஆராதென்றிருந்தானைக் கண்டதுதென்னரங்கத்தே (பெரிய திருமொழி - ஐந்தாம் பத்து,

ஆறாம் திருமொழி - கைம்மானம் - 2)

என்று திருமங்கை யாழ்வார் குறிப்பிடுகிறார். திருப்பேர் நகரில் உறைபவனை, திருக்குறுங்குடியில் அருள்புரிபவனை, திருத்தண்காவில் வாசம் செய்பவனை, திருக்கரம்பனூர் நற்குணனை, முத்துக்களை அடக்கிய கருநிறமான கடல்கள் ஏழினையும், மலைகள் ஏழினையும், உலகங்கள் ஏழினையும், உண்ட பின்னும் திருப்தி கொள்ளாதவனை அடியேன் அரங்கத்தில் தரிசித்தேன் என்பது பாடலின் பொருளாகும்.

திருக்கோவிலூர்

உலகளந்த பெருமாள் கோவில் தமிழ்நாட்டில் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், திருக்கோவிலூர் மாநகரில் உள்ள ஒரு பெருமாள் கோயிலாகும். இது 108 வைணவ திவ்ய தேசங்களில் ஒன்று. இத்தேசம் குறித்து,

வாரணங்கொள்இடர்கடிந்தமாலை நீல

மரதகத்தைமழைமுகிலேபோல்வான்தன்னை

சீரணங்குமறையாளர்நிறைந்த செல்வத்

திருக்கோவிலூரதனுள்கண்டேனென்று. (பெரிய திருமொழி - இரண்டாம் பத்து: பத்தாம்

திருமொழி - மஞ்சாட -10)

என்று திருமங்கையாழ்வார் குறிப்பிடுகிறார்.

ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர்பாடி

நாங்கள் நம் பாவைக்குச் சாற்றினீர் ஆடினால்,

தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்களும் மாரிபெய்து. (திருப்பாவை: 3)

என்று திருப்பாவையில் திருக்கோவிலூர் பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. வாமனன் ரூபத்தில் தனது ஓரடியால் உலகத்தை அளந்த அந்த திருமாலின் பெயரைச் சொல்லி நாம் புகழ் பாடுவோம். அப்படிப் பாடுவதால் மாதம் மும்மாரி மழை பெய்யும். செந்நெல் வயல்களில் பயிர்கள் வளரும், அதன் ஊடாக மீன்கள் துள்ளித் திரியும். நீர் நிலைகளில் குவளை மலர்கள் பூத்துக் குலுங்கும். அதன் மலர்களில் வண்டினங்கள் வந்தமர்ந்து தேன் பருகும், வள்ளல் பசுக்களோ தங்கள் மடியிலிருந்து பாலை அருவியாகப் பொழியும். என்றும் நீங்காத செல்வம் கிடைத்திடும் என்பதுபாடலின்பொருளாகும்.

திருவண்வண்டுர்

108 வைணவ திவ்ய தேசங்களில், கேரள மாநிலம் ஆலப்புழா மாவட்டம் திருவண் வண்டுர் மகாவிஷ்ணு கோயில், 85-வது திவ்யதேசமாகப் போற்றப்படுகிறது. திருவமுண்டுர் என்றும் திருவண் வண்டுர் என்றும் அழைக்கப்படும் இத்தலம் நம்மாழ்வாரால் மங்களாசாசனம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இடரில் போகம் மூழ்கி இணைந்தாடும் மடவன்னங்காள

விடலில் வேதவொலி முழங்கும் தண்திருவண் வண்டுர்

கடலின் மேனிப் பிரான் கண்ணனை நெடுமாலைக் கண்டு

உடலம் நைந்து ஒருத்தி உருகுமென்று உணர்த்துமினே (3230) (திருவாய்மொழி 6-1-4)

என்று நம்மாழ்வார் குறிப்பிடுகிறார். பிரிவு இல்லாத போகத்திலே மூழ்கிச் சேர்ந்து அநுபவிக்கின்ற இளமை பொருந்திய அன்னங்களே! பிரிதல் இல்லாத வேதத்தின் ஒலியானது ஒலித்துக் கொண்டிருக்கின்ற குளிர்ந்த திருவண்வண்டுரில் எழுந்தருளியிருக்கின்ற கடல் போன்ற நிறத்தையுடைய உபகாரகனும் கண்ணபிரானுமான நெடிய திருமாலைக் கண்டு, ஒரு பெண்ணானவள் சரீரம் நிலைகுலைந்து உருகுகின்றாள் என்று உணர்த்துங்கோள் என்பது பாடலின் பொருளாகும்.

பரமபதம்

108 வைணவ திவ்யதேசங்களில் பரமபதம் என்று அழைக்கப்படும் வைகுண்டம், வைணவ அடியவர்களின் கடைசி நிலையாகிய வீடுபேறு, மோட்சம், முக்தி நிலையைக் குறிப்பிடுகிறது. இத்தலத்தை பெரியாழ்வார், ஆண்டாள், திருமழிசையாழ்வார், திருப்பாணாழ்வார், திருமங்கையாழ்வார், பொய்கையாழ்வார், பேயாழ்வார், நம்மாழ்வார் 36 பாசுரங்களால் மங்களாசாசனம் செய்துள்ளனர். 108 திருப்பதிகளில் 106-ஐ பூமியில் காணலாம்.

108வது திருப்பதியான வைகுண்டத்தில் தான் நாராயணன் வசிக்கிறார். வைகுண்டத்தில் இருப்பவர் நாராயணன் என்பதால் இப்பாடலில் திவ்யதேசங்களுள் ஒன்றான பரமபதம் குறிப்பிடப்படுகிறது. திருவாய்மொழியிலும்,

சூழ்விசம்பு அணி முகில் தூரியம் முழக்கின

ஆழ்கடல் அலை திரைக் கைஎடுத்து ஆடின

ஏழ்பொழிலும் வளம் ஏந்திய என் அப்பன்

வாழ்புகழ் நாரணன் தமரைக் கண்டு உகந்தே (திருவாய்மொழி: 10-9)

என்று நம்மாழ்வார் பரமபதம் குறித்து பதிவு செய்துள்ளார்.

திருப்பேரை

திருப்பேரை அல்லது தென்திருப்பேரை என்பது 108 வைணவத் திருத்தலங்களில் ஒன்றாகும். நம்மாழ்வாரால் பாடல் பெற்ற இத்தலம் திருநகரியிலிருந்து திருச்செந்தூர் செல்லும் சாலையில் சுமார் 3 மைல் தொலைவில் தென்கிழக்கே அமைந்துள்ளது. இத்தலம் பற்றி நம்மாழ்வார்,

வெள்ளைச்சரிசங் கொடாழியேந்தித் தாமரைக்கண்ணன் என்னெஞ்சினூடே

புள்ளைக் கடாகின்றவாற்றைக் காணீர் எஞ்சொல்லிச்சொல்லுகேன்? அன்னைமீர்காள்!

வெள்ளச்சுகமவன் வீற்றிருந்த வேதவொலியும் விழாவொலியும்

பிள்ளைக் குழாவிளையாட்டொலியுமறாத்திருப்பேரையில் சேர்வன்நானே.

(திருவாய்மொழி: 3359)

என்று திருவாய்மொழியில் குறிப்பிடுகிறார்.

திருப்பாற்கடல்

திருப்பாற்கடல் என்று வைணவர்களால் கொண்டாடப்படும், இறைவன் திருமால் ஆதிசேடன்மீது படுத்திருக்கும் பாற்கடல். மேலுலகத்தில் இருப்பது திருமகள் தோன்றியக் கடல். வைணவர்களின் 108 திருப்பதிகளில் ஒன்றாகக் கருதப்படும் பாற்கடல் குறித்து திருப்பாவையில்,

வையத்து வாழ்வீர்காள்! நாமும் நம்பாவைக்குச்

செய்யுங் கிரிசைகள் கேளீரோ! பாற்கடலுள்

பையத் துயின்ற பரமன் அடிபாடி,

நெய்யுண்ணோம்; பாலுண்ணோம். (திருப்பாவை: 2)

என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது.

திருவனந்தபுரம்

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ பத்மனாபசுவாமி கோவில் இந்தியாவின் கேரள மாநிலத்திலுள்ள திருவனந்தபுரத்தில் அமைந்துள்ள கோயிலாகும். திரு அனந்த பத்மனாபசுவாமி கோயில்

என்பது இதன் மற்றொரு பெயராகும். மூலவர் பகவான் மகாவிஷ்ணுவின் கோவிலாகும். இக்கோவில் கேரளாவில் திருவனந்தபுரம் நகரத்திலுள்ள கோட்டைக்குள் அமைந்துள்ளது. இக் கோயில் விஷ்ணுவுக்கு உரிய 108 திவ்ய தேசங்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகின்றது. இக்கோவில்குறித்து,

ஆழியுள் புக்கு முகந்துகொ டார்த்தேறி,

ஊழி முதல்வன் உருவம்போல் மெய்கறுத்து

பாழியந் தோளுடைப் பற்பநா பன்கையில்

ஆழிபோல் மின்னி, வலம்புரிபோல் நின்றதிர்ந்து (திருப்பாவை: 4)

என்று திருப்பாவை பதிவு செய்துள்ளது.

திருக்கோழியூர் - உறையூர்

இக்கோயில், திருச்சியிலிருந்து மூன்று கி.மீ. தொலைவில் உள்ளது. இத்தலம், நிஷ்டலபுரி, ஊர்சடை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இக்கோயிலின் நாயகர் அழகிய மணவாளன் எனப்படுகிறார், நின்ற திருக்கோலத்தில், கைகளில் சங்குபிரயோக சக்கரம் தாங்கி அருள் பாலிக்கிறார். வீற்றிருந்த திருக்கோலத்தில் உள்ள தாயார், கமலவல்லி நாச்சியார் மற்றும் வாசவல்லி என்று அறியப்படுகிறார். திருமங்கையாழ்வாரும் (பாசரம் 1762), குலசேகர ஆழ்வாரும் (பாசரம் 662) இத்திருத்தலத்தை மங்களாசாசனம் செய்துள்ளனர்.

ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர்

அலைகள் நிறைந்த பாற்கடலைக் கடைந்த மாதவனும், கேசி என்ற அரக்கனைக் கொன்ற கேசவனுமான கண்ணனை, சந்திரனைப் போன்ற அழகு முகம் கொண்ட அணிகலன் அணிந்த பெண்கள் சிரமப்பட்டு தரிசித்து, பாவை விரத பலன் பெற்ற விபரத்தை ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூரில் பிறந்த, குளிர்ந்த தாமரை போன்ற முகத்தையுடைய பெரியாழ்வாரின் பெண்ணான ஆண்டாள், இனிய தமிழில் முப்பது பாடல் பாடி பாமாலை தொடுத்திருக்கிறாள். இதனை படிப்பவர்கள், உயர்ந்த தோள்களை யுடையவனும், அழகிய கண்களைக் கொண்ட திருமுகத்தை உடையவனும், செல்வத்துக்கு அதிபதியுமான திருமாலின் ஆசியுடன் எங்கு சென்றாலும் செல்வச் செழிப்பு பெற்று இன்பமுடன் வாழ்வர் என்னும் பொருளுடன் ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர் குறித்து திருப்பாவை பதிவு செய்துள்ளது. இதனை,

வங்கக்கடல் கடைந்த மாதவனை கேசவனை

திங்கள் திருமுகத்து சேயிழையார் சென்றிறைஞ்சி

அங்கப் பறைகொண்ட வாற்றை அணி புதுவை

பைங்கமலத் தண்தெரியல் பட்டர்பிரான் கோதை சொன்ன

சங்கத்தமிழ்மாலை முப்பதும் தப்பாமே

இங்குஇப் பரிசுரைப்பார் ஈரிரண்டு மால்வரைத்தோள்

செங்கண் திருமுகத்து செல்வத்திருமாலால்

எங்கும் திருவருள் பெற்று இன்புறுவர் எம்பாவாய். (திருப்பாவை: 30)

மேற்கண்ட பாடலடிகளால் அறியமுடிகிறது.

ஸ்ரீவைகுண்டம்

ஸ்ரீவைகுண்டம் குறித்து,

புளிங்குடிக்கிடந்து வரகுணமங்கையிருந்து

வைகுந்தத்துள்ளின்று

தெளிந்தவென்சிந்தை யகங்கழியாதே

என்னையாள்வாய்! எனக்கருளி

நளிந்த சீருலகமூன்றுடன்வியப்ப

நாங்கள் கூத்தாடிநின்றார்ப்ப

பளிங்கு நீர்முகிலின்பவளம் போல்

கனிவாய்சிவப்ப நீகாணவாராயே”

(திருவாய்மொழி - ஒன்பதாம் பத்து, இரண்டாம் திருவாய்மொழி - பண்டைநாளாலே - 4)

என்று திருவாய்மொழி பதிவு செய்துள்ளது.

வைகுந்த நாதன் என வல்வினை மாய்ந்து அறச்,

செய் குந்தன் தன்னைஎன் ஆக்கி என்னால் தன்னை,

வைகுந்தன் ஆகப் புகழ வண் தீம்கவி,

செய் குந்தன் தன்னை எந்நாள் சிந்தித்து ஆர்வனோ (பாசுரம்: 3547)

ஸ்ரீ வைகுண்டத்திலே எழுந்தருளியிருப்பவனும், என்னுடைய வலிய கொடிய வினைகள் எல்லாம் அழிந்து அற்றுப் போகும்படியாகச் செய்கின்ற தூயோனும், என்னைத் தனக்கு உரியவனாக்கி என்னால் தன்னை வைகுந்தநாதனாகப் புகழ் வளவிய இனிய கவிகளைச் செய்யும் குந்தன் என்னும் திருநாமத்தையுடையவனுமான எம்பெருமானை எத்தனை நாள் சிந்தித்தாலும் மனம் நிறைவு உண்டாகுமோ என்பது பாடலின் பொருளாகும்.

தொகுப்புரை

திவ்யதேசங்கள் என்பது வைணவத் திருத்தலங்கள் என்பது தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. வைணவ சமயம் என்பது விஷ்ணுவை முழுமுதற் கடவுளாக வழிபடும் சமயம் என்பது சுட்டிக்காட்டப் பட்டுள்ளது. பன்னிரு ஆழ்வார்களின் சிறப்புகளும் தெளிவுபடுத்தப் பட்டுள்ளன. திவ்யதேசங்களான திருவரங்கம், திருக்கரம்பனூர், திருக்கோவிலூர், திருவண்வண்டூர், பரமபதம் திருப்பேரை, திருப்பாற்கடல், திருவனந்தபுரம், திருக்கோழியூர், திருவில்லிப்புத்தூர், திருவைகுண்டம் குறித்த செய்திகள் ஆழ்வார்கள் பாசுரங்களில் பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பது இக்கட்டுரைவாயிலாக அறியப்படுகிறது. ஆழ்வார்கள் பாசுரங்களில் 108

திவ்யதேசங்கள் குறித்த செய்திகளும் பதிவு செய்திருக்கின்றன என்பது இவ்வாய்வின்வழி அறிந்த உண்மையாகும்.

துணை நூற்பட்டியல்

- [1] ஆறுமுகநாவலர் (ப.ஆ). சூடாமணிநிகண்டு, முல்லை நிலையம், 9, பாரதிநகர், முதல்தெரு, தி.நகர், சென்னை - 600 017, முதற்பதிப்பு: 2016.
- [2] சண்முகம்பிள்ளை, மு. (ப.ஆ) சுந்தரமூர்த்தி. இ (ப.ஆ), திவாகரம் முதல் தொகுதி, இயக்குநர், பதிப்புத்துறை, சென்னைப்பல்கலைக்கழகம், சென்னை - 600 005. முதல்பதிப்பு, 1990.
- [3] பிங்கலமுனிவர். பிங்கலநிகண்டு மூலமும் உரையும். மதராஸிரிப்பன்அச்சியந்திரசாலை, 87, தம்புச்செட்டிவீதி, சென்னை. 1917.
- [4] தமிழ்ப் பண்டிதர் கிருஷ்ணமாச்சாரி, சே. நாலாயிர திவ்யபிரபந்தம். ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸம்பந்தாய புஸ்தக சாலை, 19, தென்னண்டைவீதி, திருவல்லிக்கேணி.
- [5] டாக்டர். பாலசுப்பிரமணியன், திருப்பாவை விளக்கம். பாரி நிலையம், 184, பிரகாசம்சாலை, சென்னை- 600 108.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

[Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.